

FEATURES OF FORMATION OF REGULATIVE AND COGNITIVE BASIC LEARNING ACTIONS FOR PUPILS WITH INTELLECTUAL DEVELOPMENT**Skira E.***candidate of pedagogical Sciences
Moscow City University***ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ****Скира Е.***канд. педагогических наук
Московского городского педагогического университета***Abstract**

The article is devoted to the study of the state and development of basic learning actions for pupils with mild and moderate mental retardation. The relevance of the article is due to the need of educational institutions in effective technologies for the formation of basic learning actions for pupils with intellectual disabilities. In accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard for the Education of Students with Mental Retardation (Intellectual Disabilities), the task of forming basic learning actions for pupils with intellectual disabilities was set to the planned results of mastering the adapted basic general education program. The author analyzes the level of formation of regulative and cognitive basic learning actions in 79 pupils with mild mental retardation and in 46 pupils with moderate mental retardation. A diagnostic complex developed on the basis of educational programs is shown, which allows fixing the state of formation of regulatory and cognitive basic learning actions for pupils with mild and moderate mental retardation in the process of solving arithmetic problems. The data on the state of regulative and cognitive basic learning actions among pupils of the second-third and fourth-fifth grades, as well as the dynamics of their formation from class to class, are described in detail. Pedagogical conditions are considered that contribute to the effective formation of regulatory and cognitive basic learning actions for pupils with intellectual disabilities. The pedagogical technology of formation of basic learning actions at mathematics lessons in the process of learning to solve arithmetic problems is disclosed. The results of the study can be used in educational institutions that train children with intellectual disabilities, as well as in the preparation of students and undergraduates in the direction of "Special (defectological) education", and in advanced training courses.

Аннотация

Статья посвящена изучению состояния и развития базовых учебных действий у обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью. Актуальность статьи обусловлена потребностью образовательных учреждений в эффективных технологиях формирования базовых учебных действий у обучающихся с нарушением интеллектуального развития. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к планируемым результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы поставлена задача формирования базовых учебных действий у обучающихся с нарушением интеллектуального развития. Автор анализирует уровень сформированности регулятивных и познавательных базовых учебных действий у 79 обучающихся с легкой умственной отсталостью и у 46 обучающихся с умеренной умственной отсталостью. Показан диагностический комплекс, разработанный на основе образовательных программ, позволяющий зафиксировать состояние сформированности регулятивных и познавательных базовых учебных действий у обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью в процессе решения арифметических задач. Подробно описаны данные о состоянии регулятивных и познавательных базовых учебных действий у обучающихся вторых-третьих и четвертых-пятых классов, а также динамика их формирования от класса к классу. Рассмотрены педагогические условия, способствующие эффективному формированию регулятивных и познавательных базовых учебных действий у обучающихся с нарушением интеллектуального развития. Раскрыта педагогическая технология формирования базовых учебных действий на уроках математики в процессе обучения решению арифметических задач. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в образовательных организациях, в которых обучаются дети с нарушением интеллектуального развития, а также при подготовке студентов и магистрантов по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», и на курсах повышения квалификации.

Keywords: regulatory basic basic learning actions; cognitive basic basic learning actions; pupils with intellectual disabilities; adapted basic general education program; oligophrenopedagogy

Ключевые слова: регулятивные базовые учебные действия; познавательные базовые учебные действия; обучающиеся с нарушением интеллектуального развития; адаптированная основная общеобразовательная программа; олигофренопедагогика

В настоящее время возрастает интерес к изучению современного контингента обучающихся с нарушением интеллектуального развития, к перспективам их адаптации и социализации в обществе [Афанасьева, 2014. С. 19].

В работах И.М. Бгажноковой, В.В. Воронковой, А.Н. Граборова, Т.Г. Егорова, И.Г. Еременко Л.В. Занкова, Ю.Т. Матасова, В.Г. Петровой, Б.И. Пинского, С.Я. Рубинштейн, И.М. Соловьева, Ж.И. Шиф, и др. отмечается специфика развития познавательной сферы обучающихся с нарушением интеллектуального развития, которая проявляется в недоразвитии познавательных интересов, узости и замедленности восприятия, неустойчивости внимания, чрезмерной отвлекаемости, трудностях переключения, в низком объеме памяти и прочности запоминания, низкой работоспособности и сложностью переноса имеющихся знаний и умений в новые условия [Скира, 2019. С. 54]. В исследованиях доказано, что на ход развития детей с умственной отсталостью влияет направленное коррекционное обучение, которое положительно изменяет структуру личности и познавательные процессы, повышает активность и целенаправленность деятельности. Обучающиеся с нарушением интеллектуального развития в процессе коррекционно-педагогической работы постепенно овладевают умением самостоятельно организовывать свою деятельность. У них последовательно формируются произвольные процессы, проявляющиеся в умении концентрировать и удерживать внимание, целенаправленно использовать приемы запоминания.

Одним из приоритетных направлений работы с указанной категорией обучающихся выступает задача формирования базовых учебных действий (ФГОС ОО УО, 2016).

Базовые учебные действия (БУД) являются важной составной частью педагогической работы с обучающимися с умственной отсталостью. Основная цель развития базовых учебных действий состоит в формировании основ учебной деятельности обучающихся с умственной отсталостью, которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда, а также адаптации к условиям постоянно изменяющейся среды жизнедеятельности [Скира, 2022. С.150]. Таким образом, на первое место выходит задача социальной адаптации выпускника.

Регулятивные базовые учебные действия обеспечивают эффективную работу на каждом уроке и уровне обучения и включают в себя: способность принимать цели и произвольно включаться в деятельность; умение следовать предложенному плану и работать в общем темпе; умение контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; способность соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; умение принимать оценку деятельности, а также оценивать её с учётом предложенных критериев; умение корректировать свою деятельность с учётом выявленных

недочетов. Благодаря регулятивным базовым учебным действиям формируются и развиваются начальные логические операции.

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, какие нужны с целью освоения и применения знаний и умений в разных обстоятельствах, они составляют фундамент для последующего развития логического мышления обучающихся и включают в себя: умение выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства предметов; способность делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; умение читать, писать и выполнять арифметические действия; способность работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать элементарное схематическое изображение, текст, устное высказывание, таблицу).

Познавательные базовые учебные действия, наравне с регулятивными, являются составной частью личностных и предметных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [Яковлева, 2016. С. 8].

Несмотря на имеющиеся публикации (Н.В. Бабкина, В.А. Галкина, Е.Г. Речицкая), посвященные проблеме формирования базовых учебных действий, репрезентативных эмпирических данных по этой проблеме недостаточно.

Целью нашего исследования было выявление уровня сформированности базовых учебных действий и их динамика развития от класса к классу.

В исследовании принимали участие 125 школьников: из них 79 обучающихся с легкой умственной отсталостью (17 учеников 2-х классов и 62 ученика 3-х классов) и 46 обучающихся с умеренной умственной отсталостью 56 (33 ученика 4-х классов и 13 учеников 5-х классов).

Нами была разработана диагностическая методика с учетом требований к достижениям обучающихся в соответствии примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и программ по математике для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (в сборнике программ под ред. В.В. Воронковой), которая позволяла зафиксировать состояние сформированности регулятивных и познавательных базовых учебных действий у обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью в процессе решения арифметических задач [ПрАООП, 2017, Программа, 2013].

Для оценки регулятивных базовых учебных действий были выделены показатели: способность работать в течение определенного периода времени (5 – 15 минут на решение одной задачи); способность к оценке своих действий по предложенному параметру (правильно\неправильно выбрал арифметическое действие для решения задачи); удерживать в памяти необходимые данные для решения задачи; вносить изменения, в случае неправильного

решения задачи; способность переключаться на решение другого вида арифметической задачи («не застревать» на одном способе решения).

Для оценки познавательных базовых учебных действий были выделены показатели: понимать количественные отношения между предметами («больше», «меньше», «столько же», «больше на», «меньше на», «всего», «осталось»); читать (правильное прочтение слов и выражений; соблюдение знаков препинания; выделение интонацией значимых предложений; правильная расстановка логического ударения). Этот показатель исследовался только у обучающихся третьих классов с легкой умственной отсталостью, поскольку у значительного количества обучающихся вторых классов с легкой умственной отсталостью и у школьников с умеренной умственной отсталостью недостаточно сформирован навык чтения. Выделять условие и вопрос задачи; называть и пояснять каждое числовое данное текстовой задачи; иллюстрировать задачу (представлять условие задачи с помощью предметов и условно-предметной наглядности); выбирать и выполнять арифметические действия (сложение и вычитание); формулировать и озвучивать решение в форме примера с наименованиями; формулировать ответ задачи; осуществлять проверку правильности решения арифметической задачи с помощью пересчета во втором, четвертом и пятом классах, в третьем классе – составлять обратные задачи; способность рассказать весь ход решения задачи с подтверждением выбора действий. Оценивание проводилось от 0 до 3 баллов.

Обучающимся предлагались для решения текстовые арифметические задачи. Обучающимся второго класса с легкой умственной отсталостью предлагалось решить простые арифметические задачи на нахождение суммы двух чисел, на нахождение остатка, на увеличение числа на несколько единиц, на уменьшение числа на несколько единиц.

Для обучающихся третьих классов с легкой умственной отсталостью для решения были выбраны простые арифметические задачи, раскрывающие понятия увеличение (уменьшение) на несколько единиц, что объясняется сравнительно замедленным формированием понятия «больше на несколько единиц», «меньше на несколько единиц», которое было выявлено на основе собственного наблюдения в процессе обучения во втором классе. Школьникам третьих классов также для решения были предложены составные арифметические задачи.

Обучающимся четвертых и пятых классов с умеренной умственной отсталостью предлагалось решить простые арифметические задачи на нахождение суммы двух чисел, на нахождение остатка, на увеличение числа на несколько единиц, на уменьшение числа на несколько единиц.

Изучение сформированности регулятивных базовых учебных действий у обучающихся вторых и третьих классов с легкой умственной отсталостью показало, что только 17% обучающихся способны работать – пока не решат задачу, оценивать правильность выбранного действия. 25% школьников

запоминали лишь первое числовое данное, вопрос задачи в памяти не удерживали, они не замечали ошибок, связанных с неверным решением задачи, было зафиксировано «застревание» на одном способе решения, а также снижение сосредоточенности и внимательности после решения нескольких задач. Нами было установлено, что количество обучающихся третьих классов, овладевших регулятивными БУД на 4% выше по сравнению с обучающимися вторых классов.

Изучение сформированности познавательных базовых учебных действий у обучающихся вторых и третьих классов с легкой умственной отсталостью показало низкий уровень понимания количественных отношений между предметами у большинства школьников. 33% обучающихся третьих классов читали слова правильно, но не соблюдали знаки препинания, не выделяли интонацией вопрос задачи. 21% школьников неуверенно называла условие, числовые данные и вопрос задачи или их придумывали и путали, неуверенно производили действия с предметами при иллюстрировании задачи и нуждались в подбадривании. 19% обучающихся, выполняя арифметические действия действовали шаблонно, не обращая внимания на изменение ситуации, с ошибками формулировали решение и ответ задачи. Подавляющее большинство второклассников (31%) в ходе выполнения проверки правильности решения задачи с помощью пересчета, хотели быстрее закончить работу, поэтому выполнили проверку только одной задачи, третьеклассники составляли обратные задачи, если экспериментатор активно включался в совместный анализ. Многие обучающиеся (18%) неправильно, принося свое рассказывали ход решения задачи или нуждались в наводящих вопросах. Нами было установлено, что количество обучающихся третьих классов, овладевших познавательными БУД на 12% выше по сравнению с обучающимися вторых классов.

В ходе исследования, мы констатировали положительную динамику развития БУД у обучающихся с умственной отсталостью от второго к третьему классу.

Изучение сформированности регулятивных базовых учебных действий у обучающихся четвертых и пятых классов с умеренной умственной отсталостью показало сниженную работоспособность у школьников, испытывающих трудности в определении правильности выполненного действия. При повторном прочтении задачи обучающиеся не запоминали нужные числовые и текстовые данные. В случае неверного решения задачи не замечали ошибок и не всегда принимали помощь, отмечалось снижение концентрации внимания после решения первой задачи, выражали желание скорее покинуть класс. Нами было установлено, что количество обучающихся пятых классов, овладевших регулятивными БУД на 4% выше по сравнению с обучающимися четвертых классов.

Изучение сформированности познавательных базовых учебных действий у обучающихся четвер-

тых и пятых классов с умеренной умственной отсталостью показало, что обучающиеся испытывают трудности в понимании количественных отношений, не справлялись с выделением условия и вопроса задачи, даже после помощи экспериментатора, называли числовые данные, но затруднялись их пояснить, при иллюстрировании задачи нуждались в помощи, с целью нужным образом разложить предметы, иногда не понимали назначения предметов. Механически складывали числа, не вникая в содержание, или бессистемно перечисляли действия, называли решение задачи, которое не соответствовало условию или просто набор чисел. Большинство обучающихся (44%) ответ задачи не сообщали, уходили от проверки решения задачи, отказывались рассказывать, как решали задачу. Нами было установлено, что количество обучающихся пятых классов, овладевших познавательными БУД на 2% выше по сравнению с обучающимися четвертых классов.

У обучающихся четвертых классов с умеренной умственной отсталостью лучше развиты регулятивные базовые учебные действия (19% школьников, получивших 2 и 3 балла), несколько хуже – познавательных БУД (14% учащихся).

У обучающихся пятых классов с умеренной умственной отсталостью регулятивные и познавательные базовые учебные действия развиты практически на одном уровне (20% обучающихся, получивших 2 и 3 балла и 18% обучающихся соответственно).

В ходе исследования у обучающихся с умеренной умственной отсталостью была обнаружена положительная динамика в развитии регулятивных и познавательных базовых учебных действий от четвертого к пятому классу, что свидетельствует о возможности их развития, но в более поздние сроки, поскольку у них отмечается значительная темповая задержка в их формировании.

По окончании эксперимента нами был проведен сравнительный анализ состояния регулятивных и познавательных базовых учебных действий у обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью, показавший резкое отличие в овладении регулятивными и познавательными базовыми учебными действиями. Так, количество обучающихся с легкой умственной отсталостью, овладевших регулятивными базовыми учебными действиями (обучающиеся, получившие 2 и 3 балла) в 7,5 раз больше, чем обучающихся с умеренной умственной отсталостью. Количество обучающихся с легкой умственной отсталостью, овладевших познавательными базовыми учебными действиями (обучающиеся, получившие 2 и 3 балла) в 10 раз больше, чем обучающихся с умеренной умственной отсталостью.

Таким образом, у обучающихся четвертых и пятых классов с умеренной умственной отсталостью обнаружен более низкий уровень сформированности регулятивных и познавательных БУД, чем у обучающихся вторых и третьих классов с легкой умственной отсталостью.

Принимая во внимание состояние регулятивных и познавательных БУД у обучающихся с умственной отсталостью, при разработке содержания обучающего эксперимента мы определили следующие педагогические условия, которые, на наш взгляд, обеспечат эффективное формирование БУД в процессе решения арифметических задач:

1. организация положительной мотивации, которая предполагает поощрение усилий обучающихся, затраченных на выполнение задания; поддержка инициативы, направленной на познание нового; побуждение к дальнейшим успехам, фиксация даже малейшего продвижения обучающихся вперед;

2. алгоритмизация деятельности обучающегося, заключающаяся в определении строгой последовательности при выполнении заданий, например, при решении задач, и обеспечении понимания обучающимися значения каждого этапа и его места в ряду последовательных операций по решению задачи, осознание обучающимися причинно-следственных связей;

3. формирование предпосылок для успешного развития БУД, предусматривающее выделение предварительного этапа, направленного на раскрытие смыслового значения слов и предложений, на закрепление количественных отношений между предметами;

4. метапредметный характер развития БУД, предполагающий перенос сформированных учебных действий на различный учебный материал, на другие учебные предметы (чтение, русский язык и др.), а также в окружающую жизнь;

5. пооперационное формирование БУД: каждое БУД включает обобщенный перечень умений, которые формируются поэтапно и последовательно – от простых умений к сложным; сначала педагог формирует и фиксирует внимание на одних умениях, а потом – на других, которые уже сформированы и требуют усложнения;

6. дифференцированный подход с учетом неоднородных способностей и возможностей обучающихся в обучении [Скира, 2022, С.14].

С учетом выделенных условий была разработана педагогическая технология формирования БУД у младших школьников с умственной отсталостью, которая включала предварительный и основной этапы обучения [Скира, 2021. С. 129]. На предварительном этапе мы создавали основу для формирования БУД и представлений об арифметической задаче. Были выделены два направления: математическая и речевая подготовка.

Математическая подготовка заключалась в закреплении количественных отношений между предметами; объединении и разъединении группы предметов; формировании или уточнении понимания выражения «арифметическая задача»; выделении, формировании и уточнении представлений о главных компонентах арифметической задачи: условие, числовые данные, вопрос; практической интерпретации условия. Работа проводилась на

уроках математики, изобразительного искусства, ручного труда.

Речевая подготовка осуществлялась в основном на уровне раскрытия смыслового значения слов и предложений. Велась работа над пониманием слов, несущих математическую нагрузку: предлогами, приставочными глаголами, наречиями, местоимениями, которых в активном словаре обучающихся с умственной отсталостью немного. Данная работа проходила на уроках русского языка, речевой практики, логопедических занятиях.

Целью основного этапа было развитие БУД в процессе формирования умения решать арифметическую задачу. Для этого предлагались упражнения, способствующие правильному пониманию ситуации, заданной условием задачи («Лишнее число»; «Где вопрос?»; «Сундучок» и др.); комплекс коррекционно-развивающих упражнений на математический и семантический анализ; игры-задания («Задачи-ловушки», «Тайный агент» и др.). Обучающиеся решали задачи с разными формулировками, применяли алгоритм работы над текстовой арифметической задачей. Моделирование содержания задачи с помощью предметно-практической деятельности, предметов окружающей действительности, с помощью Smart Board позволило обучающимся в динамике показать, какая ситуация заложена в условии задачи. Школьники имели возможность объединять, удалять, передвигать и зачеркивать предметы, обводить их в круг, а также дорисовывать. Данная работа сначала проводилась совместно с педагогом, а затем самостоятельно. На уроках использовались задачи-драматизации, сокращенная форма записи условия задачи, цветовое выделение вопросов задачи, запись решения с вопросами, выполнение заданий повышенной трудности «Собери задачу», «Найди решение».

Данные нашего исследования и предложенная педагогическая технология позволяют считать вопрос формирования базовых учебных действий весьма актуальным на современном этапе развития образования детей с нарушением интеллектуального развития.

Список источников

1. Афанасьева, Ю.А. Анализ контингента обучающихся специальных (коррекционных) учреждений VIII вида // *Коррекционная педагогика: теория и практика*. 2014. № 1 (59). С. 19 – 24.

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). М.: Просвещение, 2017.

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 класс. М.: Просвещение, 2013.

4. Скира, Е.В. Формирование базовых учебных действий у младших школьников с легкой умственной отсталостью на уроках математики // *Дефектология*. 2019. № 2. С. 54 - 62.

5. Скира, Е.В. Педагогическая технология формирования базовых учебных действий у умственно отсталых младших школьников // *Педагогическое образование: новые вызовы и цели*. VII Международный форум по педагогическому образованию: сборник научных трудов. Казань: Издательство Казанского университета, 2021. С. 129-136.

6. Скира, Е.В. Развитие базовых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью в процессе обучения решению арифметических задач // *Специальное образование*. 2022. №1 (65). С. 150 - 161.

7. Скира, Е.В. Педагогические условия формирования базовых учебных действий у обучающихся с умственной отсталостью на уроках математики // *Коррекционная педагогика: теория и практика*. 2022. №1 (91). С. 14-17.

8. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Просвещение, 2017.

9. Яковлева, И.М. Проблемы реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) // *Коррекционная педагогика: теория и практика*. 2016. № 3 (69). С. 8 – 12.